

SHAHARLARNI VA AHOLI YASHASH JOYLARINI KO‘KALAMZORLASHTIRISH MUAMMOLARI.

¹Baxramov R.M., ²Xoliqjonova Odina Saloxiddin qizi

¹q/x.f.f.doktori(PhD) dotsent v.b Andijon davlat universiteti

²Andijon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14004999>

Annotatsiya. Shaharlar va aholi yashash joylari ko‘kalamzorlashtirish, sog‘lomlashtirishning eng asosiy vositasi bo‘lib, muhim ekologik ahamiyatga ega bo‘lgan yashil maydonni yaratadi. Daraxtlar va butalar optimal mikroiklim sharoitlarini ta‘minlaydi, havoning gaz tarkibini tartibga soladi, turar-joy hududlarini shahar shovqinidan himoya qiladi, mikroorganizmlarning o‘ssishi va rivojlanishini o‘ldiradigan va bostiradigan fitonsidlarni chiqaradi, shuningdek go‘zallikning estetik manbai hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: ekologiya, ko‘kalamzorlashtirish, yashil hudud, toza havo, resurs, sog‘lomlashtirish, sog‘lom turmush, daraxtlar va butalar, obodonlashtirish, eko-park, tabiiy landshaft.

Аннотация. Озеленение является основным средством улучшения здоровья городов и создает зеленые зоны, имеющие важное экологическое значение. Деревья и кустарники обеспечивают оптимальные условия микроклимата, регулируют загазованность воздуха, защищают жилые помещения от городского шума, выделяют фитонциды, убивающие и подавляющие рост и развитие микроорганизмов, а также являются эстетическим источником красоты.

Ключевые слова: экология, озеленение, зеленая территория, чистый воздух, ресурс, оздоровление, здоровый образ жизни, деревья и кустарники, благоустройство, экопарк, природный ландшафт.

Abstract. Greening is a fundamental means of improving urban health and creates green spaces of significant environmental significance. Trees and shrubs provide optimal microclimate conditions, regulate air pollution, protect living spaces from city noise, emit phytoncides that kill and suppress the growth and development of microorganisms, and are also an aesthetic source of beauty.

Keywords: ecology, landscaping, green area, clean air, resource, recovery, healthy lifestyle, trees and shrubs, landscaping, eco-park, natural landscape.

Kirish

Dunyodagi ekologik vaziyat har yili yomonlashib borayotgan hozirgi zamonda, shaharlarning rivojlanishi ko‘kalamzorlashtirishni, suv miqdorini, toza havoni va tinchlikni kamaytiradi. Bularning barchasi bizni, tabiiy majmualarni shahar tuzilishiga qaytarish uchun yangi yechimlarni topish haqida o‘ylashga majbur qiladi. Insoniyat mavjud bo‘lgan uzoq vaqt davomida u tabiiy boyliklarning kamayishiga olib keldi. XXI asr-bu tabiiy resurslarni qanday saqlash va to‘ldirish haqida o‘ylash vaqti keldi.

Ko‘kalamzorlashtirish shaharlarni sog‘lomlashtirishning asosiy vositasi bo‘lib, muhim ekologik ahamiyatga ega bo‘lgan yashil maydonni yaratadi. Daraxtlar va butalar optimal mikroiklim sharoitlarini ta‘minlaydi, havoning gaz tarkibini tartibga soladi, turar-joy hududlarini shahar shovqinidan himoya qiladi, mikroorganizmlarning o‘ssishi va rivojlanishini o‘ldiradigan va bostiradigan fitonsidlarni chiqaradi, shuningdek go‘zallikning estetik manbai hisoblanadi. Yashil maydonlar ko‘chalarni, turar joylarni bezatadi, bino va inshootlarning arxitekturasini

to‘ldiradi, shaharning jozibali qiyofasini shakllantirishga yordam beradi. Zichligi yuqori bo‘lgan qurilish sharoitlarida, hozirgi vaqtda ekologik qulaylikni hal qilishning muhim yo‘nalishi zamonaviy obodonlashtirish usullarini joriy etishdir.

Binolarning tomlarini obodonlashtirish, eko parklardan foydalanish, tarzlarni vertikal ravishda obodonlashtirish, ko‘chma obodonlashtirish tizimlari aholi punktlari, shaharlar, megapolislarda ekologik qulaylikning shakllanishiga ta‘sir qiladi. Endi yashil tomlar dekorativ va ekologik funksiyalarni bajaradi.

Ko‘kalamzorlashtirilgan va gullar bilan qoplangan, tomlar juda chiroyli va binoning estetikasini oshiradi. Yashil tomlar issiqlik izolatsiyasini yaxshilaydi, havo changini kamaytiradi, xonani shovqindan himoyasini oshiradi, tomni ultrabinafsha nurlaridan himoya qiladi, yomg‘ir suvini tozalaydi, buning natijasida tuproq ifloslanishi va eroziyasi bo‘lmaydi.

Shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish tizimi: Shaharni rejalashtirishda muhim o‘rinlardan biri yashil maydonlarni egallaydi. Shahar aholisi uchun qulay va sog‘lom turmush sharoitlarini yaratish uchun shaharlarni qurishda ko‘kalamzorlashtirish tarmoqlari tarmog‘i, hajmi, funksiyasi va ta‘siri jihatidan farqlanishi kerak.

Yashil ekinlar sanitariya-gigiyenik ahamiyatga ega. Ular harorat va namlik sharoitlariga ta‘sir qiladi: hatto kichik bir yashil massiv yozda haroratni nafaqat o‘zida, balki atrofdagi joylarda ham bir necha darajaga tushiradi. Yashil hududlarda katta bug‘lanish qobiliyati bor, gorizontal va vertikal ventilatsiyani rag‘batlantiradi; shamoldan, shovqindan, changdan, gaz ifloslanishidan himoya qiladi, havoni kislorod bilan boyitadi, karbonat angidridni qabul qiladi. Shuningdek, ular havoning ionlashiga ta‘sir ko‘rsatadilar, ba‘zi bakteriyalar va mikroorganizmlarning hayotiy faoliyatiga to‘sqinlik qiluvchi fitonsidlar ishlab chiqaradilar.

Yashil insonda ijobiy ruhiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Yashil maydonlarning muhim estetik qiymati bor. Ular shahar estetikasi va arxitekturasi to‘liq tarkibiy qismidir. Peyzajning ko‘magida siz individual binolarni bir butunga birlashtira olasiz, keng ko‘lamli kompozitsiyani yaratasiz, shaharning ko‘rinishini sezilarli darajada boyitasiz, shaharning har qanday hududiga o‘ziga xos ifodalovchi xususiyatlarini berasiz.

Yam-yashil transport arteriyalarida bo‘linadigan chiziq shakllanishida, sanitariya muhofazasi zonalarini tashkil etishda, uchastkalarni fextavonlashtirishda va gulanton jarayonlarini to‘xtatadigan yamaqlar mustahkamlanishida ustunlik rolini o‘ynaydi. Peyzaj qorlarni qorishmasining oldini oladi va kerak bo‘lganda, aksincha, qor qoplamini hosil qiladi.

Peyzaj tuzilishi, shaharning eng muhim tarkibiy elementi bo‘lib, uning hududida katta maydon egallaydi.

Funksiyaga ko‘ra, yashil hududlar uchta toifaga bo‘lingan:

umumiy foydalanish - davlat o‘rmon parklari, shahar va tuman bog‘lari, bog‘lar, kvadratlar, bulvarlar, ko‘cha va maydonlardagi ekinlar;

taqiqlangan foydalanish - korxonalar hududida (masalan, o‘quv yurtlarida, bolalar bog‘chalarida, kasalxonalarda) ekish uchun ichki bloklar (kichik tuman bog‘lari bundan mustasno), bog‘dorchilik, ekish;

maxsus maqsadlar - sanitariya-himoya va suvni muhofaza qilish zonalari, botanika va zoologiya bog‘lari, pitomniklar, qabristonlar.

Umumiy, cheklangan va maxsus maqsadlar uchun mo‘ljallangan ekinlar shaharni obodonlashtirish tizimini tashkil qiladi.

Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish muammosi: Bugungi kunda shaharsozlikdagi asosiy muammolardan biri ko‘kalamzorlashtirish ishlarini ilmiy asosda tashkil

etishdir. Aholi turar joylari-shaharlar, tumanlar, qishloq va posyolkalarni ko‘kalamzorlashtirish-bu joylarni obodonlashtirishning asosiy vositalaridan bo‘lib hisoblanadi.

Ko‘kalamzorlashtirish ko‘lami-aholi yashash madaniyatidan dalolat beradi. Demografik tadqiqotlar ko‘rsatishicha, ko‘kalamzorlashgan xududlarga aholi kelib muqim joylashadi, hamda bu joylardan ko‘chib ketishi kamdan-kam kuzatiladi.

O‘zbekiston-kam o‘rmonli mamlakat, shu sababdan yashil o‘simliklar bu yerdagi tabiat ko‘rinishini belgilaydi. Mamlakatimizda aholi yashash joylari, yo‘llar, irrigatsiya inshootlari, suv omborlarini ko‘kalamzorlashtirish ishlari keng ko‘lamda olib boriladi. Ihota va tog‘ meliorativ o‘rmonchilik ulkan ahamiyatga ega, chunki suv, havo va tuproqni muhofazalashda o‘rmonning o‘rni beqiyosdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va xukumat qarorlarida aholi yashash xududlarini obodonlashtirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Hozirda ko‘kalamzorlashtirish ishlarini olib borishda bir qancha ilmiy tashkilotlar, nihol o‘stiriladigan ko‘chatxonalar faoliyat ko‘rsatmoqda.

Ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan manzarali daraxtlar va butalar turlarini kengaytirish, o‘lkamiz sharoitlariga moslasha oladigan nav va shakllarini izlab topish, ilmiy darajada asoslangan texnologiya bo‘yicha parvarishlashni tadbiiq etish – bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

O‘zbekistonda mavjud ko‘kalamzorlashtirish materiallari assortimenti cheklangan bo‘lib, uni ko‘paytirish va yaxshilash muhimdir. Ko‘chatxonalarda nobop, har qayerdan olib kelingan o‘simliklarni ekish va ko‘paytirish yaramaydi. Shaharlarda ekishga mos bo‘lgan, chidamli va uzoq umr ko‘radigan, qimmatli manzarali daraxtlardan jo‘ka, kashtan, eman, chinorlar, yavor zarangi, o‘tkir bargli zarang, lola daraxti, katalpa, ryabina, grab, ninabarglilar turlarini ekishga alohida e‘tiborni qaratmoq lozim.

Tez o‘sovchi daraxt turlaridan terak turlari, oq qayin, tollar, ayniqsa, majnuntol, janubiy viloyatlar uchun esa safora, gledichiya, oq akatsiya, bunduk, aylant, yashil zarang, chinor va boshqalar diqqatga sazovordir. Shaharlar va turar joy massivlarini bezatishda, monumental ko‘kalamzorlashtirishda ko‘pgina manzarali shaklga ega bo‘lgan: piramidasimon, sharsimon, shoxlari osilib turuvchi (majnuntolsimon), ustunsimon, yaproq bargli va boshqalar katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, shaharlar, posyolkalar, turar joylar, mahallalar va qishloq aholi punktlarini bezatishlar, ularga chiroyli va shinam ko‘rk berishda yorqin ranglarda gullaydigan butalar: spireya, jimolost, jasmin, nastarin (siren), deysiya, kizilnik, tamarikslar, forzitsiyalar, biryuchina, sariq akatsiya, zarg‘aldoq (zolotistaya) smorodina va boshqalarning o‘rni beqiyosdir. Ushbu va ko‘pgina butalarning bebaho sifati shundaki, ular nafaqat tez o‘sovchi va shaharning o‘ziga xos ekologik sharoitlariga moslashuvchanligi bilan, balki manzarabopligi yuqori darajada bo‘lganligi bilan ahamiyatlidir.

Ko‘kalamzorlashtirish sohasi oldidagi vazifalarni yechishda, avvalo, o‘simlik turlarini ko‘paytirishda va ko‘chatxonalarda yetishtiriladigan maxsulotlar (o‘simliklar, ko‘chatlar) sifatini yaxshilashda hozirda mavjud bo‘lgan o‘simliklarning boy dendrologik fondidan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy shahar yoki boshqa aholi yashash joylari – bu turli binolar, ko‘p sonli muhandislik inshootlari, yo‘llar, maydonlar, ochiq joylar, suv xavzalari va yashil ekinzorlarning murakkab kompleksidir. Shaharsozlik me‘yorlariga ko‘ra, aholi yashash joylari xududlarining 50% dan kam bo‘lmagan qismi ko‘kalamzorlashtirish ob‘yektlariga ajratilishi kerak.

Shaharsozlikdagi katta tajriba shuni ko‘rsatadiki, asosiy vazifalardan biri – tabiiy va sun‘iy yaratilgan muhit o‘rtasida ma‘lum muvozanat va garmonik ravishda uyg‘unlashuviga

erishish, barcha ko‘kalamzorlashtirish ob‘yektlarining o‘zaro bog‘liqligi va bir yaxlit tizimga birlashtirilishi sanaladi.

Bog‘ hiyobonlarini yaratish san‘atining muhim jihati – ularni tashkil etishda yashil daraxtlarning tabiiy o‘sgan xududlarini hamda badiiy ijod namunalarini bir tizimga birlashtirib, uyg‘unlashtirishdan iborat.

Yashil qurilish – uzoq vaqtni talab etadigan, yaratish texnologiyasi bo‘yicha murakkab ijodiy jarayon bo‘lib, bir qancha ishlab chiqarish masalalarini yechish va tadbiq etish bilan bog‘liqdir. Yashil qurilish amaliyoti: bog‘ va hiyobonlarni yaratish; u yoki bu aholi yashash joylarini obodonlashtirish; har xil tuproq-iqlim sharoitiga mos bo‘lgan o‘simliklarni tanlash; arxitektura-qurilish inshootlari, suv havzalari, yo‘llar, maydonchalar, skulpturalarga mos ravishda o‘simliklarni joylashtirish va guruhlash; o‘simliklarni ekib parvarish qilish ishlarini o‘z ichiga oladi.

Ko‘kalamzorlashtirish masalalarini malakali ravishda yechish uchun mutaxassislar biologiya, ekologiya, yashil o‘simliklarning manzarabop sifatlari, yashil qurilishda kompozitsiyalar tuzishdagi asosiy uslublar, yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish tizimi, yashil ekinzorlarni loyihalash, ularni yaxshi holatda saqlash uchun olib boriladigan asosiy ishlar ko‘lami bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lishlari lozim bo‘ladi.

Ushbu ma‘lumotlar ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan o‘simliklar turlarini, daraxtbuta ekinlarining, manzarabop, biologik va ekologik xususiyatlarini o‘rganish, yashil qurilishda kompozitsiyalar tuzishdagi asosiy uslublar bilan tanishish, aholi turar joylarini ko‘kalamzorlashtirish tizimi, uni loyihalashtirish, hamda O‘zbekistonning o‘ziga xos sharoitlarida ko‘kalamzorlashtirish lozim bo‘lgan xududlarda olib boriladigan asosiy ishlar ko‘lamini bajarishni o‘rganishga yordam beradi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash kerakki, shaharsozlikdagi katta tajriba shuni ko‘rsatadiki, asosiy vazifalardan biri – tabiiy va sun‘iy yaratilgan muhit o‘rtasida ma‘lum muvozanat va garmonik ravishda uyg‘unlashuviga erishish, barcha ko‘kalamzorlashtirish ob‘yektlarining o‘zaro bog‘liqligi va bir yaxlit tizimga birlashtirilishi sanaladi.

Bog‘ hiyobonlarini yaratish san‘atining muhim jihati – ularni tashkil etishda yashil daraxtlarning tabiiy o‘sgan xududlarini hamda badiiy ijod namunalarini bir tizimga birlashtirib, uyg‘unlashtirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PF-5742-son «Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoni
2. Respublikada ko‘kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Toshkent shahri, 2021 yil 30 dekabr
3. “O‘zbekiston Respublikasida landshaft dizaynini rivojlantirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 223-sonli qarori. - Toshkent, 2013.
4. Robinson N. The planting design handbook. Third edition. – USA, New York: Routledge, 2016. – 331 p.
5. Thompson W.J., Sorvig K. Sustainable landscape construction. A guide to green building outdoors. Second edition. – USA, Washington: Island press, 2008. – 412 p.

6. R.M.Baxramov. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 28-04-2023. 1-6 p.
7. R.M.Baxramov. 1st International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2020 which will take place in Tashkent/Uzbekistan on October 14-16, 2020.
8. R.M.Baxramov., Yuldashev X.K. «Qishloq xo‘jaligi ilm-fanida Yoshlarning roli» Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 14-15 avgust. Toshkent 2020 - yil. 129-132 b.
9. Sh.Tojiboev, N.Uluqov, N.Rahimova . Botanika terminlar lug‘ati. “Namangan” nashriyoti 2014 yil. 18-155 s